

A RELAÇÃO ENTRE MÚSICA E DANÇA NO CONTEXTO DA LINHA DE FRENTE DE BANDAS MARCIAIS ESCOLARES DE GOIÂNIA/GO

THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC AND DANCE IN THE CONTEXT OF FRONT-LINE MARCHING BANDS IN GOIÂNIA/GO

LA RELACIÓN ENTRE MÚSICA Y DANZA EN EL CONTEXTO DE LA PRIMERA LÍNEA DE BANDAS DE MÚSICA ESCOLARES EN GOIÂNIA/GO

Mara Rubia Barbosa da Cruz Nogueira ¹
Eliton Perpetuo Rosa Pereira ²

Manuscrito submetido em: 17 de março de 2024.

Aprovado em: 08 de julho de 2025.

Publicado em: 28 de julho de 2025.

Resumo

A Linha de Frente (LF) das bandas escolares é uma modalidade de dança presente na escola que é pouco estudada em âmbito acadêmico. Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender os sentidos atribuídos à LF escolar na atualidade e, por consequência, compreender o papel que esta desempenha na vida de seus integrantes. Consideramos como objetivos específicos: 1) Refletir como se dão as relações entre música e dança no contexto da LF; 2) Compreender os impactos da LF no desenvolvimento corporal e artístico dos alunos das escolas públicas estaduais de Goiânia; 3) Conhecer o que dizem os professores de LF sobre o papel desta atividade na vida escolar dos estudantes. Visando esclarecer os fundamentos teóricos e metodológicos vinculados ao processo de ensino-aprendizagem das Linhas de Frente foram revisadas as teorias de Jaques-Dalcroze e Rudolf Laban. A pesquisa de campo se deu por meio de uma abordagem qualitativa, no período entre fevereiro e agosto de 2023. Os dados foram coletados através de entrevistas com professores atuantes na área, com aplicação de análise de conteúdo de suas respostas. Ficou evidenciado que, entre outras contribuições, a LF da banda marcial nas escolas públicas estimula a formação sensível e criativa em música e dança, sendo uma ferramenta de apoio pedagógico na facilitação do processo de ensino-aprendizagem artístico na escola pública.

Palavras-Chave: Dança; Música; Banda; Escola.

Abstract

The Front Line (LF) of school bands is a dance modality present in schools that is little studied in the academic sphere. The general aim of this research was to understand the meanings attributed to school LF today and, consequently, to understand the role it plays in the lives of its members. The specific objectives were: 1) To reflect on the relationship between music and dance in the context of LF; 2) Understanding the impacts of LF on physical and artistic development of students in state schools in Goiânia; 3) To find out what LF teachers say about the role of this activity in students' school lives. To clarify the theoretical and methodological foundations linked to the teaching-learning process of Front Lines, the theories of Jaques-Dalcroze and Rudolf Laban were reviewed. The field research was carried out using a qualitative approach, between February and August 2023. The data was collected through interviews with teachers working in the area, with the application of content analysis of their responses. It became clear that, among other contributions, the LF of the marching

¹ Licenciada em Música pelo Instituto Federal de Goiás. Professora na Rede Estadual de Educação de Goiás. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9337-0820> Contato: mararubiabarbosag@gmail.com

² Doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Santiago de Compostela. Docente no Mestrado Profissional em Artes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9181-2543> Contato: eliton.pereira@ifg.edu.br

band in public schools stimulates sensitive and creative training in music and dance, being a pedagogical support tool in facilitating the artistic teaching-learning process in public schools.

Keywords: Dance; Music; Bands; School.

Resumen

La Front Line (LF) de las bandas escolares es una modalidad de danza presente en las escuelas poco estudiada en el ámbito académico. El objetivo general de esta investigación fue comprender los significados atribuidos a la LF escolar en la actualidad y, en consecuencia, entender el papel que desempeña en la vida de sus miembros. Los objetivos específicos fueron: 1) Reflexionar sobre la relación entre música y danza en el contexto de la LF; 2) Comprender los impactos de la LF en el desarrollo físico y artístico de los estudiantes de escuelas públicas estatales de Goiânia; 3) Conocer la opinión de los profesores de LF sobre el papel de esta actividad en la vida escolar de los alumnos. Para esclarecer los fundamentos teóricos y metodológicos vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje de Front Lines, se revisaron las teorías de Jaques-Dalcroze y Rudolf Laban. La investigación de campo se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo, entre febrero y agosto de 2023. Los datos se recolectaron a través de entrevistas a docentes que trabajan en el área, con la aplicación del análisis de contenido de sus respuestas. Se evidenció que, entre otros aportes, la LF de la banda de música en las escuelas públicas estimula la formación sensible y creativa en música y danza, siendo una herramienta pedagógica de apoyo en la facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje artístico en las escuelas públicas.

Palabras clave: Danza; Música; Banda; Escuela.

Introdução

Considerando as várias manifestações artísticas da nossa contemporaneidade – há uma modalidade de dança intimamente ligada à música, que quase não é estudada no contexto acadêmico: a Linha de Frente (LF) das bandas escolares. Sendo uma manifestação cênica-corporal que conta com o pelotão de bandeiras, guarda de honra, comandante mor, balizadores e corpo coreográfico, que interpretam gestualmente a música tocada pela banda musical, incluindo coreografias que utilizam bandeiras, rifles de madeira, arcos, bastões, sabres, *air breid* (ponte aérea), entre outros.

No Brasil, a LF, surgiu em 1958 em um concurso nacional da Rádio Record (Corrêa, 2017). Nas últimas décadas, a LF e as bandas foram sofrendo mudanças, se transformando e adicionando novos elementos coreográficos (Corrêa, 2017). Compreendemos que, na atualidade, as LFs de bandas escolares trazem contribuições para o processo de ensino-aprendizagem em arte, colaborando para a formação integral dos estudantes. Verderi (2009, p.35) esclarece que “a dança na escola deve proporcionar oportunidades para que o aluno desenvolva todos os seus domínios do comportamento humano e, por meio de diversificações e complexidades, a professora contribua para a formação de estruturas corporais mais complexas”.

Nesse sentido, a proposta da LF busca uma prática pedagógica que trabalhe com o corpo e a mente do indivíduo, através dos movimentos que necessitam da precisão dos gestos individuais e coletivos no processo. Com isso, podemos perceber que a LF na escola não envolve somente a composição de um espetáculo cênico, mas também um processo educativo por meio da arte. Ela é importante para se alcançar determinados objetivos da educação integral, de modo que é possível de serem enumeradas as capacidades trabalhadas nesse processo, incluindo os aspectos afetivos, sociais e cognitivos destacados nas abordagens educativas de Jaques-Dalcroze (2022) e de Laban (1990) de modo geral. Com isso, essa prática, por relacionar música e dança, pode proporcionar ao indivíduo grandes mudanças internas e externas no que se refere ao seu comportamento, sua expressão, seu pensar e agir (Strazzacappa, 2003).

Esta relação entre linguagens artísticas também se dá no próprio processo pedagógico de construção do conhecimento artístico na LF³. Segundo Laban (1990, p. 29) “quando criamos e nos expressamos por meio da dança, interpretamos seus ritmos e formas, aprendemos a relacionar o mundo interior com o exterior”. Como viver e atuar na sociedade contemporânea se configura como um processo complexo, a educação atual carece de propostas integradoras voltadas para o desenvolvimento de diferentes habilidades, capacidades e tempos de aprendizagem. Nessa perspectiva, consideramos que a LF permite ao indivíduo compreender sua personalidade e aprender a viver em sociedade, a se relacionar consigo e com os outros participantes nas diferentes formas de se expressar. Deste modo, a LF trabalha em suas práticas educativas com a valorização das culturas de bandas, de forma interligada com a dança, e igualmente buscando o desenvolvimento da expressão corporal e seus recursos, trabalha com a mente, o corpo e a eurritmia – que é o bom ritmo, de acordo com Jaques-Dalcroze (2022).

Considerando essas contribuições do ensino da LF no contexto escolar, esta pesquisa parte de algumas questões iniciais: Qual a relação entre música e dança no contexto das Linhas de Frente tendo em vista o processo de formação? Qual a importância da LF e de seus processos de ensino e aprendizado em relação à performance musical da banda marcial escolar? Quais as colaborações que ela traz para o ambiente escolar das bandas marciais em Goiânia?

³ A relação entre as linguagens artísticas música e dança, enquanto concepção interdisciplinar, foram destacados por Pereira e Souza (2019).

Na busca por responder algumas dessas questões, a pesquisa visa compreender a participação da LF na performance da banda de música escolar inserida em um processo que objetiva contribuir com o desenvolvimento artístico, social e escolar dos estudantes inseridos nas escolas estaduais de Goiânia que possuem o projeto de ensino de LF e banda de música. Assim, a pesquisa busca identificar os aspectos positivos que a Linha de Frente das bandas promove na comunidade escolar.

Nesse sentido, o objetivo geral é compreender os sentidos atribuídos à LF escolar e, por consequência, compreender melhor o papel que esta desempenha na vida escolar de seus integrantes. Os objetivos específicos da investigação são:

- 1) Refletir sobre as relações entre música e dança no contexto da LF;
- 2) Compreender as relações entre a atividade da LF no desenvolvimento corporal e artístico dos alunos das escolas estaduais de Goiânia que possuem bandas marciais escolares;
- 3) Dar voz os professores de LF sobre o papel desta atividade na vida escolar dos estudantes que dela participam.

O presente trabalho tem como escopo apresentar os desafios da relação entre a música, a dança e a LF na realidade da banda escolar. Em um levantamento preliminar, observou-se que ainda não há um entendimento de abordagens metodológicas mais apropriadas, ou mesmo uma definição conceitual do que de fato é a LF - se é uma área de conhecimento da dança ou se ela é uma subárea da performance musical da banda de música. Assim, este estudo buscou informações específicas do campo de atuação da LF no tocante aos fundamentos teóricos e às experiências de docentes da área.

Relações entre música e dança na atualidade

Estabelecer relações entre a música e a dança na atualidade é condição essencial para uma compressão dos fundamentos artísticos e pedagógicos da LF, principalmente tendo como ponto de partida relações entre arcabouços teóricos construídos pelo músico Jaques-Dalcroze (2022) e pelo dançarino Rudolf Laban (1990) – os quais buscavam conhecer e trabalhar a experiência corporal, cênica e rítmica de cada estudante, visando alcançar o desenvolvimento corporal, psicomotor, cognitivo e a sensibilidade corporal.

Jaques-Dalcroze (2022) pôde perceber que o ensino da música, em sua época, continha muitos problemas, então decidiu observar outras áreas das artes visando compreender quais eram as potencialidades que cada área apresentava. Percebeu que os estudantes de música sentiam dificuldade em executar as obras musicais em seus instrumentos e que muitos bailarinos não conseguiam exercer bem seu senso corporal, e isso acontecia devido ao modo tecnicista com que seus professores ensinavam. Por este motivo, decidiu mudar o ensino da música, já que muitas áreas das artes iniciam seus conhecimentos observando e experimentando.

Ambas as metodologias (Jaques-Dalcroze, 2022; Laban, 1990) utilizam a improvisação no estudo do movimento. A rítmica, por exemplo, auxilia e incentiva a improvisação, a imaginação e a criação de novos movimentos, além de colaborar, também, na elaboração de frases musicais e movimentos criativos, possibilitando a agilidade e consciência corporal no espaço e tempo. Na metodologia de Jaques-Dalcroze, a improvisação possui muita relevância, pois na maior parte das vezes o som utilizado vem do piano tocado pelo(a) professor(a), na busca do desenvolvimento da escuta criativa e das novas possibilidades dos movimentos corporais, iniciando pela marcha, passando pelos movimentos de braços e movimentando todo o corpo.

A improvisação, utilizada na metodologia de eurritmia, trabalha a ginástica rítmica, movimentos físicos com a utilização das palavras, para que os alunos possam se expressar de forma livre, espontânea e autêntica. Jaques-Dalcroze (2022, p. 29) estabeleceu, em seu método, o que chamou de “música plástica” ou “plástica animada do som”, que se trata da capacidade improvisadora do movimento corporal em relação à audição, considerando a transposição para o movimento corporal daquilo que se ouve na música.

Na convergência entre os métodos de Jaques-Dalcroze e Laban, e na interseção entre as áreas da música e dança, os conteúdos abordados na LF são interligados. Os parâmetros do som: altura, duração, intensidade e timbre, como afirma Jaques-Dalcroze (2022), podem ser relacionados aos parâmetros do movimento corporal: fluência, espaço, tempo, peso e tempo, de acordo com Laban (1990). Nos dois métodos, é possível observar a rítmica com marchas circulares e fatores de movimentos, na busca pelo conhecimento de conceitos práticos, como peso (leve, pesado, fluido), ação corporal, marcação do tempo, níveis (baixo, médio e alto) e a improvisação.

É importante salientar que a busca do desenvolvimento auditivo da pulsação da música, como utilizada da metodologia de Jaques-Dalcroze, visa realizar uma dança e uma execução musical mais expressiva e criativa. Nos elementos musicais para o estudo da dança, é utilizada para a compreensão de tempo rítmico, incluindo exercícios práticos em sala de aula para uma exploração da expressão corporal dos estudantes com o estímulo musical.

Rudolf Laban (1879-1958) estudou o movimento humano e estabeleceu alguns parâmetros de ações que são realizadas pela experiência corporal: “Laban dedicou durante toda sua vida referentes ao movimento humano e considerando-se a profunda compreensão que demonstrava de seu significado para a vida individual e comunitária (...)” (Laban, 1990, p. 14). Os seus estudos podem ser divididos em quatro categorias, a que deu o nome de “fatores de movimento”: fluência, espaço, peso e tempo, sendo que cada um deles trabalha em suas habilidades específicas.

Fluência é quando o movimento estabelece relacionamentos na comunicação interna e externa e pode ser livre, fluído, controlado ou restrito, atingindo diferentes partes do corpo com a utilização de controle e entrega de sentimentos. Para Laban (1990, p. 47), “a fluência do movimento é francamente influenciada pela ordem em que são acionadas as diferentes partes do corpo”. Já o Espaço pode ser de modo direto ou flexível, pois o corpo se movimenta nas extensões, nas flexões, com a relação do corpo ao raciocínio inanimado, e nos deslocamentos do movimento que o corpo tem. O peso é o elemento que contribui na compreensão da força, trabalhando o esforço, e podem ser leves, suaves, firmes e resistentes. Já o tempo indica como os movimentos que podem ser rápidos, lentos e moderados, e através do tempo, na dança, pode-se medir a duração, o ritmo e a pulsação (Laban, 1990).

É relevante ressaltar que Laban propôs, então, que o espaço estivesse dividido em três níveis com relação à posição do corpo do dançarino: quando houver movimento do corpo em nível baixo, deitado ou sentado, podemos perceber que acontece o movimento; se o corpo está em nível médio, o nível baixo também está junto do nível médio, e quando o corpo está no nível alto, todos os níveis estão juntos, todo o corpo se movimenta, apesar dos diferentes níveis.

Assim, com os estudos Rudolf Laban, são perceptíveis as relações que a música e a dança possuem: a harmonia, o tempo, o ritmo, a cadência e; com os dois estudos podemos observar que alguns elementos são equivalentes. Sendo assim, a música e a dança partem

para uma harmonia total entre o corpo e alma e, com isso, é possível empregar a dança como meio de ampliação da percepção corporal e musical do indivíduo e como modo de formação do ser, contribuindo com processos educativos.

Além dos autores citados, Jaques-Dalcroze (2022) e Laban (1990), Strazzacappa (2012), Sousa (2020) e Silva (2021), consideram que a música e a dança são meios de oportunização cultural e artística que devem ser cultivadas também por indivíduos não privilegiados, tornando-se instrumentos de instrução para todas as classes sociais, e que através delas é possível trabalhar em prol do desenvolvimento do ensino e aprendizagem do indivíduo em desenvolvimento. Paiva (2023) vai ressaltar o papel da linguagem corporal como uma forma de expressão de emoções, sentimentos e como elemento de educação social.

Nesse sentido, a música e a dança, como formas de conhecimento interdisciplinares, devem ser trabalhadas como elementos educativos, não somente como diversão ou entretenimento, mas como uma ferramenta que auxilia no ensino-aprendizagem, na troca de conhecimentos e na formação integral do indivíduo. A música e a dança, através de suas técnicas e linguagens múltiplas, perpassam por quaisquer classes sociais e em qualquer cultura, e, assim, se fala sobre a pluralidade e interdisciplinaridade ao mesmo tempo. Como afirma Paiva (2023, p. 17), “prontamente a interdisciplinaridade pode ser entendida como sendo um ato de troca entre as áreas do conhecimento”.

Nesse sentido, Strazzacappa (2012, p. 15) afirma que o “surgimento da evolução e do desenvolvimento das técnicas corporais nas artes” contribui igualmente para o desenvolvimento da aprendizagem. Portanto, arte e a educação caminham juntas. Com isso, as artes podem ajudar os estudantes na construção de novas perspectivas críticas na sociedade em que está inserido. Outro fator relevante que a arte oferece ao aluno são suas características de abordar as subjetividades, permitindo que os alunos possam expressar os sentimentos, as sensações e as expressões, as quais devem ser trabalhadas em sala de aula.

Silva (2021), recentemente, realizou um estudo que teve por objetivo analisar, de maneira crítica, a dança e a música na Educação Infantil, visando compreender contribuições das propostas de Dalcroze e Laban. Desse modo, a autora identificou contribuições dessas teorias e de suas possíveis relações para a formação humana das crianças. Assim, verifica-se a utilização da música e da dança como forma de ferramenta de transformação social que vai além da cultura preestabelecida.

Caracterização da LF no contexto das bandas escolares

A LF apareceu no Brasil por volta da década de 1980. Surgiram de um Concurso Nacional da Rádio Record, seguindo o modelo das *Color Guard*⁴ das bandas Norte-americanas, de onde são originadas as nossas LF atuais. Esse desfile causou impacto significativo no universo das LF, fazendo com que este tipo de dança passasse a ser uma modalidade bem acessível nas bandas escolares, proporcionando aos alunos uma nova prática cultural.

A década de 1980 marcou significativamente o universo das LF, sendo possível constatar um *boom* dessa prática cultural. Percebe-se, assim, que esses grupos, além de demarcarem os seus espaços, (re)significaram essas modalidades, passando a transgredir a permanência do estilo marcial - genericamente denominando nessa área das Bandas - para o estilo cênico, tendo como principal protagonista a LF das Bandas Marciais (Corrêa, 2017, p. 26).

No início, o corpo coreográfico desfilava com um grupo de meninas que utilizavam bandeiras do país e do estado, com a presença de baliza, e durante a evolução que o grupo de dança sofreu, passou-se a utilizar elementos como flâmulas, bastões, espadas e rifles de madeira. Estes adereços são utilizados para aprimoração das coreografias criadas no corpo coreográfico (Corrêa, 2017).

Nas bandas e fanfarras, a LF tem a função de levar o estandarte e o nome da organização ou instituição que a banda representa, porém, nas primeiras décadas dessa prática na escola, não havia um professor especializado e, na maioria das vezes, essa aula era sediada por alunos mais antigos da LF, além de ser assumida pelo docente de educação física em alguns casos.

Além disso, esses técnicos são responsáveis pela parte visual e coreográfica da corporação. A LF, na grande maioria das vezes, é composta por Pavilhão Nacional, Corpo coreográfico, Baliza ou Balizador e Mor, podendo ter outros nomes em outros estados onde as corporações estão estabelecidas (Corrêa, 2017).

As LF usam, geralmente, uniformes luxuosos, dando grande importância aos adereços, *keps*, botas, bandeiras, arco e flecha e estandartes da instituição ou escola. Existe uma tradição entre as LF de utilizar, nos desfiles, uniformes, com o corpo coreográfico

⁴ *Color Guard* se trata de atividade visual que combina elementos de dança, teatro e banda marcial, e vêm de uma tradição militar similar ao nosso pavilhão de bandeiras (Em Frente Marche, 2023).

significativamente grande, com muitos detalhes e cores. De acordo com Corrêa (2017, p. 69), “Essa Corporação Musical, desde o início da sua participação no Campeonato da Rádio Record, trazia em seus desfiles várias bandeiras, alegorias e uniformes luxuosos, chegando a desfilar com mais de 300 alunos no grupo, que vinham à frente da Corporação”.

Outro fator relevante é que todas estas bandas contam com Pavilhão Nacional, Corpo Coreográfico, Balizas e Mor, o que constituem a chamada LF que, geralmente, é integrada por mulheres ou o público LGBTQIA+, lugar onde estes estudantes se sentem acolhidos e livres para se expressar.

Porém são vencedores no campo da cultura, inclusive a vitória de gênero, particularmente dos jovens homossexuais artistas, muitas vezes arrastados violentamente para a margem da história e mais do que isso conseguiram registrar sua marca, brilhar em espetáculos, tocar com seus gestos coreografadas a subjetividade da sociedade (Corrêa, 2017, p. 17).

Na atualidade a LF escolar, como mostrado na Figura 1, é o naipe da banda responsável por toda a parte coreográfica, cênica e teatral e que é ocupada por professores que geralmente possuem formação em música, educação física ou dança. No entanto, há pouca pesquisa e pouco material bibliográfico e técnico sobre a LF disponível na atualidade (Sousa, 2020), o que faz com que o trabalho docente seja fortemente baseado em suas experiências práticas.

Figura 1 – Linha de frente (Corpo coreográfico) e a Banda Marcial.

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora.

O Pavilhão Nacional, com guardas de honra, é o grupo que porta o estandarte, bandeira nacional, do estado, do município e a bandeira da instituição que vem à frente da corporação musical. A função do Pavilhão Nacional é representar as instituições marcando a identidade do país, estado, município ou instituição onde a banda está situada (Corrêa, 2017).

Por sua vez, o Corpo coreográfico é um grupo de pessoas que se apresenta de forma cênica, teatral, com coreografias de memorização complexa e criativa, executando a performance da dança, cuja função é apresentar corporalmente as músicas tocadas pela banda (Corrêa, 2017).

Balizas ou balizadores são funções exercidas por estudantes que têm habilidades com a ginástica rítmica, artística, ballet, arte circense e/ou teatro, utilizadas na apresentação na execução da peça musical da corporação. Esses componentes utilizam adereços como bastão, arco, fita, bola, maçãs e cordas. Assim, a função da baliza, na LF, é trazer graciosidade, sincronia e equilíbrio, através de movimentos coreográficos, interpretando as músicas tocadas pela banda com a utilização do bastão de baliza, bola, fita e/ou bambolê (Corrêa, 2017).

Figura 2 – Balizas e balizador

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora.

Quando falamos sobre Comandante Major ou Mór, como mostrado na Figura 3, trata-se do componente que organiza os desfiles do grupo musical, quando a banda se posiciona no desfile, fazendo com que o grupo execute deslocamento e evolução, de forma que entregue ao regente da Banda o comando após o deslocamento, organizando em fila ou em formato espacial de concha para a execução das peças musicais (Corrêa, 2017).

Figura 3 – Comandante Major ou Mór

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora.

Na corporação musical, cada naípe tem sua função específica, na possibilidade de cada trabalho se diferenciar com o objetivo individual e na qual cada um deles realiza sua função nos seus respectivos naípes.

- O papel da LF no desenvolvimento corporal e artístico dos estudantes em Goiânia

Particularmente em Goiânia/GO, as LF das bandas escolares fazem parte da atividade musical, coreográfica e cênica⁵. Atualmente, essas atividades têm se tornado referência importante no ingresso dos dançarinos nas escolas de dança e teatro nas universidades locais. Apesar do trabalho não ser voltado para formação profissional, muitos futuros bailarinos iniciam seus aprendizados corporais nas escolas que possuem banda e LF, e alguns destes bailarinos se tornam coreógrafos da LF em que foram iniciados.

Com a falta de qualificação e formações acadêmicas específicas para os profissionais da LF, os conhecimentos sobre a LF tendem a serem esquecidos. Para Corrêa (2017, p. 39), atualmente, “observa-se que as Linhas de Frente estão se fragmentando no ar e perdendo o seu sentido no universo das Bandas e Fanfarras. Assim, os que arrogam conhecimento sobre as mesmas estão baseados simplesmente no senso comum”.

⁵ Concernente à rede de escolas públicas estaduais de Goiás, há menção para o trabalho de LF na Portaria N° 2037, de 04 de abril de 2022 (Goiás, 2022). Para maiores informações verificar também o WebZine Ciranda da Arte: Condução da Linha de Frente: Pelotão Cívico, Corpo Coreográfico, Balizas e Mor. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EOulKee2_wc

Apesar disso, o trabalho pedagógico executado junto ao corpo coreográfico de uma banda escolar tem a função de capacitar os estudantes com recursos técnicos para a execução dos lugares designados para este grupo de pessoas, trabalhando a expressão artística e buscando, também, trabalhar uma formação integral do indivíduo no exercício das atividades propostas. Na atualidade, a LF vem desenvolvendo seu potencial formativo, motivando docentes e estudiosos da área para a disseminação de conhecimentos relacionados que possam dinamizar o trabalho junto às bandas escolares. Entretanto, como esclarece Souza (2019), a LF, como movimento cultural e artístico de integração da música e dança, trabalha arte na escola e carece de colaboração, pois ainda que seus conteúdos estejam em harmonia com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (Brasil, 1997) e com a atual Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018), esse ensino necessita ir além da sua atual condição na escola. Além do ensino da LF nas escolas ser desenvolvido como uma prática pedagógica advinda do senso comum, é possível considerar, ainda, além da ausência de formação profissional relacionada, a escassez de material pedagógico e, com isso, o corpo de profissionais da área nem sempre consegue atender ao número de escolas da cidade, por consequência. Assim, a prática do ensino da LF ainda se desenvolve com grandes dificuldades no que diz respeito aos conceitos e métodos e ao fazer artístico desses grupos, o que exige dos estudiosos interessados na temática um esforço contínuo pela investigação de experiências práticas, tendo em conta os vários sujeitos envolvidos nessas atividades.

Marques (2003) considera que é necessário pensar a dança como um conteúdo legítimo dentro da escola, como disciplina não exclusiva no currículo do componente arte. Embora a LF seja uma área de conhecimento da dança dentro da escola, ainda não é totalmente reconhecida na maioria das instituições. A LF se encontra nesse contexto próprio de área do conhecimento artístico – ligada à dança, mas que ainda carece de maior reconhecimento na escola.

Por outro lado, concordando com Marques (2003) e Corrêa (2017) a LF oferece aos estudantes um conhecimento sociocultural mais expandido e uma possibilidade real de ampliação da consciência corporal, do autoconhecimento e de competências ligas a colaboração com os colegas participantes. Corrêa (2017) postula que, nesse contexto, além de uma construção de sentidos, que define papéis sociais, há uma prática cultural e social que supera o simples reflexo da sociedade. Assim, a LF se apresenta como uma das maneiras de

garantir o direito do aluno de participar e experimentar as possibilidades corporais para o aprendizado da prática e do potencial de expressão do corpo humano. Assim, a dança na escola se torna como meio de formação social sem, necessariamente, ter o objetivo de formar bailarinos profissionais, como explica Strazzacappa (2003, p.24):

esclareço que me dirijo aos professores (especialistas ou não) que atuam na educação formal, cujo objetivo não é a profissionalização de bailarinos, mas a formação do cidadão. A dança dentro dessa circunstância apresenta-se como uma linguagem artística a ser conhecida, apreciada e contextualizada como um patrimônio cultural.

A LF oportuniza ao indivíduo a tomada de consciência corporal, o desenvolvimento da criatividade, a participação coletiva e a autonomia, e por este motivo a LF deve ser tratada como uma área de conhecimento, podendo, assim, ser objeto de estudo, que possui especificidades técnicas e pedagógicas no contexto escolar.

É nesse sentido que consideramos ser necessário realizar um estudo de campo junto à docentes que atuam na área em Goiânia, o que será apresentado a seguir.

Pesquisa junto à docentes de linha de frente escolar em Goiânia

Esta pesquisa se enquadra em uma abordagem qualitativa, que faz uso de procedimentos de revisão teórica e de entrevistas estruturadas. A pesquisa de campo ocorreu no período entre fevereiro a agosto de 2023. Os dados foram coletados através de entrevista com professores atuantes na área, com posterior Análise de Conteúdo das respostas (Bardin, 2011).

O critério de seleção dos entrevistados foi pela atuação desses professores na escola que possui Banda Marcial e LF, no contexto da educação básica; considerando que seus trabalhos possibilitaram: 1) participação em desfiles cívicos, em concursos estaduais e nacionais; 2) a formação de novos professores; e 3) o diálogo disponível entre os professores para esta pesquisa ser realizada. As informações coletadas permitiram uma aproximação à situação profissional atual de alguns professores da LF de Goiânia, indicando caminho para o desenvolvimento de reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem da LF escolar.

- Aplicação de entrevistas com professores da linha de frente e seus perfis

Apresentamos a seguir as perguntas que foram feitas aos entrevistados. As perguntas foram elaboradas procurando atender as questões iniciais da investigação.

1. Como você define o que vem a ser a Linha de Frente?
2. Como você avalia a relação entre Música e Dança no trabalho da Linha de Frente? Você considera isso importante? Dê exemplos.
3. Como você percebe a contribuição da Linha de Frente para o desenvolvimento integral dos estudantes? (considerando o desenvolvimento corporal, artístico e de outras competências).
4. Fale um pouco sobre sua experiência pedagógica e dê exemplos de estudantes que tiveram suas vidas transformadas no trabalho com a Linha de Frente. Ou outros exemplos de sucesso.
5. Como você percebe as dificuldades inerentes à formação para ser um bom professor de Linha de Frente (dificuldades relacionadas a material didático e cursos de formação específica)?
6. Geralmente, os maestros não consideram as questões de execução da Linha de Frente antes de pensar no repertório. Você verifica(va) esse problema no dia a dia? Quais outros problemas de planejamento ou didática você identifica na relação entre Linha de Frente e o trabalho da Banda?

Também apresentamos a seguir uma síntese do perfil e currículo dos três docentes entrevistados:

José⁶, o primeiro entrevistado, é professor, bailarino, coreógrafo e ator. Formado em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), é Coreógrafo e Mor de Banda Marcial, professor de Dança de salão e coreógrafo de quadrilha junina profissional.

Maria, por sua vez, é bailarina, coreógrafa, professora de educação física, formada em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), com especialização em dança. Possui experiência profissional na área da educação física na prefeitura de Goiânia desde 1998, é professora de educação física do estado de Goiás desde 1990, e professora de LF a partir de 2009 na Banda Marcial Colégio Estadual Jardim América.

⁶ Optamos por usar pseudônimos visando manter em sigilo a identidade dos docentes entrevistados. Os entrevistados assinaram termo de consentimento livre e esclarecido – exigido pela instituição na qual esta pesquisa foi conduzida.

Por fim, com mais de 14 anos de experiência na área de Linha de Frente, **Joana** é formada em Educação Física, com Pós-graduação em Psicologia Escolar e Educacional, participou de inúmeros seminários de arte, bem como de cursos técnicos cujas oportunidades de aprender sobre várias metodologias de ensino e tendências da Linha de Frente foram evidentes. Essas oportunidades possibilitaram um trabalho mais ativo com os alunos e, com isso, permitiu a participação e apresentação em festivais, concursos, desfiles cívicos, entre outras festividades nas esferas municipais, estaduais e federais.

- Análise das respostas dos entrevistados

Considerando os fundamentos teóricos apresentados, é igualmente importante realizar uma análise acerca das respostas obtidas nas entrevistas realizadas com professores de LF que atuam diariamente com a prática pedagógica do ensino da Linha de Frente. A primeira pergunta diz respeito ao entendimento de cada um acerca do que vem a ser LF. Percebe-se que os três entrevistados deram a definição unânime de que a LF é a responsável por estar à frente da banda e ser dividida em várias partes que formam o conjunto: o pelotão cívico, baliza, corpo coreográfico, mor, estandarte, acessórios, dentre outros. Também foi unânime nas respostas a consciência de que a LF é uma área da dança dentro da escola – apesar de estar relacionada com a Banda de Música.

A segunda pergunta, em relação à avaliação de cada um sobre a música e a dança no trabalho da LF, percebe-se que todos indicaram a música como elemento essencial tanto na elaboração da coreografia quanto no desenvolvimento dos estudantes. De modo geral, a percepção dos professores corrobora com a delimitação do espaço, porém é a música quem dita a postura, os movimentos corporais, a evolução e até mesmo os adereços que serão utilizados no desempenho da coreografia. Para Maria:

[...] um bom desempenho na dança, precisa ter uma afinidade maior como repertório a ser tocado, dançado, vislumbrado no seu contexto visual, por exemplo, de forma harmônica e estimulante, para que todo o conjunto tenha desenvolvimento positivo, apreciativo e relevante! [...] Existem músicas em suas composições que não se adequariam às danças, a fim de não serem tão estimulantes, haja vista que outras com os mesmos níveis de dificuldades poderiam ser tocadas, por exemplo, e seriam apropriadas, melhor representadas no contexto. Há de existir em comum acordo entre as partes pertencentes, a fim de achar um ponto comum, consensual, adequando aos instrumentos, níveis de dificuldades, partituras, seus timbres, sonorização, no caso, à dança, LF e suas composições.

José vai além e afirma que quem faz parte da dança também desenvolve a musicalidade intrinsecamente já que ela é a

[...] capacidade de ouvir qualidades e estruturas sutis na música e depois comunicá-las através dos seus movimentos. A musicalidade também resolve problemas. Quando uma pirueta não está saindo, ou você está atrasado em uma sequência rápida, ouça o ritmo e a contagem da música. Você pode melhorar, alterando a contagem. A música pode dar o impulso necessário para você passar por uma sequência longa e difícil no caso das balizas.

Do mesmo modo, Souza (2019) corrobora que a relação existente entre a música e a dança é essencial para a criação de performances que envolvem e emocionam quem está assistindo ao espetáculo. Para o autor, a música é a base que dita não só o ritmo e a melodia, mas também o tom geral da apresentação. Com isso, a escolha da música reflete diretamente na mensagem que a banda e a LF pretendem transmitir. Portanto, a combinação entre dança e música é responsável por criar uma performance memorável que envolve não só o que ouvido, mas também o sentido visual.

Já a terceira pergunta buscou questionar quais as contribuições que a LF proporciona para o desenvolvimento integral dos estudantes. Enquanto professores desse conteúdo, todos os entrevistados explicaram a dança é um processo não só pedagógico, mas também de convivência com as diferenças, diversidade, socialização, cidadania, interatividade, responsabilidade, dentre outros aspectos. Além disso, eles destacaram que a inserção da LF no contexto escolar permite o aprimoramento de habilidades e desenvolvimento de potencialidades humanas dos alunos integrantes.

Partindo das mesmas perspectivas apresentadas pelos entrevistados, Soares (2021) afirma que o ensino da dança no cenário escolar permite aos envolvidos o desenvolvimento da consciência corporal, do conhecimento de si, da criatividade e da percepção rítmica. O autor traz uma importante observação em relação aos alunos de periferia que, através das bandas escolares e LF, podem ter acesso a instrumentos musicais, princípios de ginástica artística, além de ter a oportunidade de participarem de eventos, conhecerem outras cidades e estados e até mesmo a possibilidade de se tornarem profissionais da música ou da dança.

Nesse mesmo cenário, a entrevistada Joana também apontou como um dos principais objetivos da LF o resgate social de crianças que vivem em situação de risco ao dizer que quando a cultura se faz presente, a violência e a criminalidade não conseguem espaço para

fazer parte da vida das pessoas. Com isso, se torna perceptível que, além do papel pedagógico de desenvolvimento motor, corporal, criativo, civil, disciplinar e das novas experiências, a LF também possui um importante papel social.

A quarta pergunta foi direcionada as experiências pedagógicas de cada professor e se já presenciaram casos de alunos que tiveram a vida transformadas pela LF. Os entrevistados relataram o início de seus trabalhos com dança e a metodologia utilizada por cada um no processo de ensino-aprendizagem e, de modo geral, ressaltaram que sempre procuram desenvolver o conhecimento artístico como expressão corporal respeitando as habilidades de cada aluno. Nesse sentido, a entrevistada Maria evidenciou que, mesmo que existam metodologias tradicionais de ensino, com técnicas pré-estabelecidas, ele opta

[...] na medida do possível, por outros leques de possibilidades em construção/apropriação de Linhas Pedagógicas possíveis de adaptações e coerentes nessa relação ensino-aprendizagem. Procuo sempre que possível, apropriar-se dos ideais progressistas, inclusivos, metodologias ativas combinadas às tecnologias, mídias, noção da cultura corporal de desenvolvimento, atividades críticas superadora de conteúdos, conceitos, conteúdos e formas associadas ao trabalho e elaboração de movimentos a partir da aquisição de consciência corporal rítmica, noção de tempo, espaço que se apropria à dança. Relaciona-se à proposta da LF em decorrência do trabalho desenvolvido com atividades inovadoras, autênticas, adaptadas à realidade atual, estimulante e quebra de paradigmas preestabelecidos.

Da mesma forma, a entrevistada Joana relata que

A linha de frente tem se tornado um estilo alternativo nas práticas pedagógicas, por orientar o movimento corporal de cada aluno de forma a explorar sua capacidade de criação, estimulando o autoconhecimento e favorecendo para aprendizagem.

Com isso, e de acordo com o que é mencionado por Souza (2019), a prática pedagógica da dança inserida na LF possui traços e técnicas tradicionais que remetem a um estilo próprio, entretanto precisa se adequar a realidade não só das escolas, mas principalmente dos alunos. Cada integrante possui habilidades, criatividade e capacidades próprias e o trabalho do professor é de proporcionar o desenvolvimento desses elementos, mas buscando sempre respeitá-los.

Os exemplos de casos de sucesso trazidos pelos professores mostram que alguns alunos transformaram a música e a dança apresentadas pelas bandas escolares e LF em suas profissões. Isso reforça a ideia trazida anteriormente de que a cultura possibilita a inserção do indivíduo na sociedade e pode ser um fator relevante no desenvolvimento social.

Ao serem questionados sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores em relação ao material didático e aos cursos de formação específica, os entrevistados relataram que os materiais existentes no mercado além de escassos são caros e as escolas dificilmente possuem verbas suficientes para adquiri-los. Sobre os cursos, também são raros os de formação específica já que a área exige um trabalho diferente com a dança como adereços, ordem unida e marchas. Portanto, é notório que a formação de um bom professor coreógrafo de linha de frente é bastante complexa.

Como forma de buscar alternativas, a entrevistada Maria relatou que utiliza de materiais não convencionais e mais acessíveis na elaboração da coreografia da LF para que todos possam participar e, com isso, acaba dando um toque de originalidade às performances.

Sucatas sempre estiveram presentes no uso desses implementos durante os ensaios e a confecção dos adereços para as apresentações, bem como a mão de obra dos próprios integrantes da LF. Ademais, é contribuição do próprio professor para aquisição de quaisquer inovações, itens de primeiras necessidades, maquiagem, rede, gel, batom, grampos, etc. (Maria)

Por fim, a última pergunta foi em relação a opinião sobre como os maestros consideram as questões de execução da LF antes de pensar no repertório e como isso se torna um problema no dia a dia. Os entrevistados reconheceram que a Banda Marcial deve ser tratada como um todo ao ser preparado o repertório e não como duas partes separadas entre corpo musical e LF.

Para tanto, maestro e o coreógrafo devem estar na mesma sintonia e devem respeitar o que é proposto de cada área – trabalhando de forma integrada. Além disso, eles também criticaram a postura dos maestros que não buscam compreender o processo da LF e a necessidade de uma parceria entre as áreas para o amplo desenvolvimento da performance musical e cênica.

Portanto, o trabalho realizado na Banda deveria ser realizado em equipe, na íntegra, para que as dificuldades sejam problematizadas por todos, bem como as soluções que também podem ser postuladas e aproveitadas por todos. A entrevistada Maria faz uma importante observação ao indicar que sente falta de reuniões para tratar dos problemas em conjunto e, da mesma forma, sugere alternativa e soluções de modo que é preciso que os professores escutem os estudantes, suas reclamações, desejos e aspirações, já que são eles o ponto principal desse processo pedagógico.

Considerações finais

Este estudo possibilitou ampliar conhecimentos relativos a LF no processo de educativo escolar - em sua relação com a música e a dança, junto as crianças e adolescentes. As proposições acerca do processo de ensino-aprendizagem da LF em sua integração com as bandas marciais – destaca qual o papel que esta exerce na aprendizagem da música e da dança também de forma integrada - interdisciplinar.

Assim, compreendemos, com maior amplitude, como se dá esse processo ensino-aprendizagem na LF em escolas públicas de Goiânia/GO, tanto como um agente formador que colabora na educação integral dos estudantes, além de sua relevância e sentido que esta representa como instrumento norteador da aprendizagem e da construção do conhecimento individual e coletivo em sua totalidade – apesar das várias limitações evidenciadas, como: a falta de profissionais da área, a poucas oportunidades de formação, a escassez de pesquisa e material didático, além da própria luta pela valorização da área da arte enquanto conhecimento legítimo do processo educacional.

Foi possível observar que, de acordo com as pesquisas revisadas neste trabalho, o uso dessa área de conhecimento no espaço escolar se faz importante além de ser plenamente envolvente. Nesse sentido, os aspectos de musicalização e da dança constituem-se na relação de interação que desafia, incentiva e motiva os estudantes a promoverem o contato com as habilidades essenciais para os alunos e para o seu convívio social. Desse modo, é importante a consciência dos fundamentos conceituais e pedagógicos trazidos por Jaques-Dalcroze e por Laban, trabalhando as duas áreas de forma integrada – principalmente tendo em conta a falta de material didático específico para o trabalho com a LF escolar.

A LF como aspecto educacional vem se mostrando uma área que propicia ao aluno a aprendizagem da música e da dança nas escolas de educação básica, por constituir-se como uma ferramenta de comunicação social e educacional, na oportunização da cultura da arte na escola pública que consiste em um ensino artístico. Considerando os aspectos pedagógicos, quando as crianças ou adolescentes têm contato com a LF das bandas escolares, conseguem obter resultados de performance, na execução da música que a banda toca e na dança que a LF executa.

Então, a LF como ferramenta do processo de ensino-aprendizagem pode proporcionar aos alunos a aprendizagem em música e em dança - e demonstra ser uma prática relevante para se trabalhar inúmeras habilidades, proporcionando o desenvolvimento integral da criança e do adolescente.

Deste modo, ficou evidenciado, tanto pelos fundamentos teóricos e pedagógicos, quanto pelas entrevistas realizadas, que a LF das bandas escolares auxiliam, estimulam e trazem interesse ao sensível e ao criativo, oferecendo-lhes uma nova visão de mundo bem mais ampliada. Por este motivo, pode-se entender que a LF é uma ferramenta de apoio pedagógico na facilitação do processo de ensino-aprendizagem na escola pública na atualidade.

Referências

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: arte** / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília, DF: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018.

CORRÊA, E. M. **Linhas de frente das bandas marciais de São Paulo: memórias, tensões e negociações (1957-2000)**. 2017. 403f. Tese (doutorado em História social) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 2017.

EM FRENTE MARCHE. **O que é 'Color Guard'?**, 2023. Disponível em: <https://www.emfrentemarche.com.br/index.php/2020/07/14/o-que-e-color-guard/#:-:text=As%20%E2%80%9CColor%20Guard%20%E2%80%9C%2C%20ou,identificar%20onde%20estava%20seu%20pelot%C3%A3o> Acesso em: 15 jun 2023.

GOIÁS. **Portaria N° 2037, de 04 de abril de 2022**. Institui e estabelece diretrizes para a operacionalização do Projeto Arte Educa nas unidades educacionais da Rede Estadual de Ensino de Goiás. Goiânia, GO: Goiás, 2022.

JAQUES-DALCROZE, É. **A Eurritmia de Jaques-Dalcroze** (Portuguese Edition). Kindle Edition, 2022.

LABAN, R. **Dança Educativa Moderna**. São Paulo: Ícone, 1990.

MARQUES, I. **Dançando na escola**. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2003.

PAIVA, L. A. S. **Coração de estudante: educação musical na sala de aula**. 2023. 77 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Artes) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023.

PEREIRA, E. P. R.; SOUZA, A. G. R. Recuperando a Noção do Todo: Concepções inter e transdisciplinares no âmbito artístico. In: LOPES, E. (Org.). **Percursos de Investigação no Século XXI para o Ensino do Instrumento Musical**. Ribeirão: Humus, 2019, p. 23-46.

SILVA, R. R. C. **O ensino da dança na educação infantil a partir das teorias de Laban e Dalcroze**. 2021. 99 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física) – Universidade Estadual de Goiás, Goiânia, 2021.

SOARES, C. P. **Da linha de frente a frente da linha**: deslocamentos em movimentos e narrativas entre a dança e a linha de frente para o trabalho coreográfico de bandas e fanfarras. 2021. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Dança) - Instituto Federal Goiano, Aparecida de Goiânia, 2021.

SOUSA, A. N. **Bandas Marciais Escolares de Goiânia**: relações com a vida estudantil de seus integrantes. 2020. 238 f. Tese (Doutorado em Música) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020.

SOUZA, J. A. **O corpo coreográfico: uma proposta de dança enquanto área de conhecimento para contribuição das danças inseridas na Banda marcial de uma escola estadual de Manaus**. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Dança) - Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2019.

STRAZZACAPPA, M. **Educação somática e artes cênicas**: princípios e aplicações. Campinas: Papirus, 2012.

STRAZZACAPPA, M. Dança na Educação: discutindo questões polêmicas. **Pensar a Prática**, v.6, p.73–86, 2003. DOI: <https://doi.org/10.5216/rpp.v6io.55>

VERDERI, E. B. **Dança na escola: uma abordagem pedagógica**. São Paulo: Phorte, 2009.